

POMO DA DISCÓRDIA: MEGAEVENTOS, ESTÁDIOS E PÓS-MODERNO LUSO-BRASILEIRO

MAIA, GUILHERME (1)

CES/UC – Centro de Estudos Sociais/Universidade de Coimbra

guilhermemaia@ces.uc.pt

RESUMO.

Megaeventos são definidos contemporaneamente como ocasiões itinerantes de duração determinada, que atraem elevado número de visitantes, possuem amplo alcance midiático, envolvem altos custos e operam grandes impactos sobre o ambiente construído e a população. Ao longo dos séculos XIX e XX, esses traços foram reconfigurados pelo crescimento do esporte como entretenimento de massa e acompanham, desde a década de 1970, o contexto cultural da pós-modernidade, marcado pela intensificação da cultura midiática e pela mercantilização do urbano. No campo da arquitetura, os megaeventos esportivos têm se destacado pela produção de estádios e equipamentos urbanos desenvolvidos como dispositivos para experiências controladas de consumo e espetáculo, frequentemente desconectados das necessidades sociais locais e resultando em desafios para o uso e integração urbana após o evento.

Este artigo propõe uma análise crítica de quatro estádios periféricos e seus entornos, construídos em Portugal (EURO 2004: Algarve e Aveiro) e no Brasil (Copa 2014: Manaus e Recife), examinados em duas escalas: a urbana, a partir das intenções dos promotores e da efetividade das intervenções; e a arquitetônica, enfatizando respostas projetuais como o “efeito Barcelona”, o repertório pós-moderno de reação e a adoção de soluções high-tech com concessões cultural e sustentável. A análise revela que essas infraestruturas sintetizam aspectos espetaculares, efêmeros e midiáticos da pós-modernidade urbana, evidenciando tensões entre discursos de modernização e os limites derivados da realidade local. Ao discutir as intervenções portuguesas e brasileiras como representativas da condição urbana pós-moderna, o artigo também problematiza os desafios que se impõem ao campo disciplinar da arquitetura diante das demandas de um urbanismo centrado no consumo, lazer e turismo.

Palavras-chave: megaeventos esportivos, intervenções urbanas, pós-modernidade

1. MEGA EVENTOS

Megaeventos são definidos contemporaneamente por cientistas sociais como “ocasiões itinerantes de duração determinada que (a) atraem um grande número de visitantes, (b) possuem amplo alcance midiático, (c) envolvem altos custos e (d) causam grandes impactos no ambiente construído e na população”¹. Esses traços comuns são carregados historicamente pelos megaeventos: são perceptíveis nas volumosas construções das Grandes Exposições de Paris e Londres do séc. XIX, passando pelo uso nefasto do esporte como propaganda em Berlim 1936 e até os alegados 200.000 espectadores da final da Copa do Mundo de 1950.

Segundo Roche², o desenvolvimento dos megaeventos esportivos acompanha o crescimento do esporte como fenômeno cultural e entretenimento de massa desde a década de 1880. Essa evolução pode ser dividida em três fases, diretamente relacionadas aos meios de comunicação predominantes: a primeira, que se estende até a Primeira Guerra Mundial, é marcada pela prevalência da imprensa escrita; a segunda corresponde à era do rádio; e a terceira tem início com as transmissões televisivas em cores, no começo da década de 1970. O contexto da terceira fase dos megaeventos não apenas coincide com a emergência do debate pós-moderno; ele reflete e amplia as questões culturais daquele período.

Primeiramente, é importante distinguir a pós-modernidade — entendida como condição histórica — do pós-modernismo, tomado aqui como manifestação cultural. Neste trabalho, interessa sobretudo reconhecer a pós-modernidade como o contexto que viabiliza o fortalecimento dos megaeventos esportivos enquanto fenômeno cultural relevante. Sendo este um estudo no campo da arquitetura, a análise restringe-se ao estádio e ao seu entorno, compreendidos como as intervenções físicas de maior relevância nos dois megaeventos selecionados: a Copa do Mundo de 2014, no Brasil (Copa 2014), e a Eurocopa de 2004, em Portugal (Euro 2004).

2. PÓS-MODERNIDADE

Faremos uma breve reflexão sobre autores selecionados da pós-modernidade, cujas abordagens oferecem suporte crítico à avaliação dos casos de estudo em diferentes escalas de análise.

Quase inescapável, a reflexão de Foucault sobre arquitetura panóptica pode ser diretamente aplicada na compreensão dos estádios contemporâneos como espaços de vigilância intensificada: conforme argumenta King em *Stadium Worlds*³, a introdução dos assentos plásticos individuais não representa apenas uma inovação em conforto, mas um mecanismo privilegiado de identificação e controle dos espectadores, possibilitando intervenções específicas por meio da localização precisa de cada torcedor em caso de contenção ou vigilância. Em paralelo, o chamado “efeito Beaubourg” — segundo Baudrillard, a transformação de grandes equipamentos culturais em polos de circulação e consumo — encontra ressonância nas zonas de exclusividade operacionalizadas durante megaeventos, como as áreas de uso restrito da FIFA, em que se impõe uma separação física e funcional entre o estádio e o tecido urbano imediato, consolidando a lógica do acesso seletivo e temporário⁴.

Em 1983, o crítico de arte Hal Foster organizou a coletânea *The Anti-aesthetic: essays on Postmodern culture*⁵, reunindo contribuições de autores influentes do período acerca daquele momento de “modernismo acadêmico

e política reacionária". No prefácio, Foster contrapõe duas interpretações do pós-modernismo: o pós-modernismo de reação, no qual o modernismo é reduzido a um estilo que deve ser condenado e eliminado, e no qual o pastiche historicista é o caminho para retornar a valores humanistas perdidos; e o pós-modernismo de resistência que - por meio da desconstrução crítica da tradição - se contrapõe tanto à cultura artificial do modernismo quanto à "falsa normatividade" do pós-modernismo de reação.

Na mesma coletânea de Foster, Jean Baudrillard afirma que a publicidade deixou de apresentar um cenário estático e passou a ser onipresente através da visibilidade das marcas e organizações. Para Baudrillard, a publicidade passa a impulsionar a arquitetura e a construção de "super-objetos" contemporâneos ao texto, como o Beaubourg, o Forum des Halles e o Parc de la Villette, identificados pelo autor não como verdadeiros espaços públicos, mas espaços gigantes de circulação, ventilação e conexões efêmeras. Por fim, o ensaio *Postmodernism and Consumer Society*, de Frederic Jameson, começa a delinear a tese de que o pós-modernismo expressa a *ordem social do capitalismo tardio*.

A partir deste diagnóstico de Jameson e das contribuições de outros autores como Lyotard, David Harvey aponta em seu livro *A condição pós-moderna*⁶ as transformações econômicas e geográficas que criam a base para a emergência da pós-modernidade. Uma das afirmações mais contundentes de Harvey é que

(...) dar determinada imagem à cidade através da organização de espaços urbanos espetaculares se tornou um meio de atrair capital e pessoas (do tipo certo) num período (que começou em 1973) de competição interurbana e de empreedimentismo urbano intensificado (...)

Antes de avançarmos para os casos de estudo de Portugal e do Brasil, é pertinente examinar os megaeventos promovidos pela Espanha cerca de uma década antes. Reflexo da modernização decorrente do fim do regime de Franco e da integração europeia, esses acontecimentos exerceram forte influência sobre a preparação e as estratégias adotadas nos contextos luso-brasileiros.

3. CASOS DE ESTUDO

3.1. Precedentes: Espanha, 1992

Em 1992, ano do quinto centenário da chegada de Colombo às Américas, os espanhóis organizaram dois megaeventos: a Exposição Universal, em Sevilha e as Olimpíadas em Barcelona. No mesmo ano, se inicia na cidade basca de Bilbao a construção de uma filial espetacular do Museu Guggenheim, projetada por Frank Gehry.

Sevilha foi escolhida em 1983 para receber a Expo'92⁷. Na Andaluzia, o esforço de requalificação urbana foi feito do zero: uma porção muito degradada da cidade às margens do principal rio da região recebeu, com investimentos massivos, a construção de um parque Expo e de grandes infraestruturas, como uma linha do trem de alta velocidade com ligação a Madrid. Entretanto, a falta de aproveitamento posterior dos pavilhões e de

habitação na proximidade do parque acabaram por criar uma espécie de cidade-fantasma, nunca próxima do potencial de vitalidade imaginado pelo vasto suporte intelectual de planejamento.

Barcelona - contando com algumas manobras burocráticas e a presidência do Comitê Olímpico Internacional⁸ - foi escolhida em 1986 para organizar as Olimpíadas de Verão de 1992. A cidade catalã aproveitou a oportunidade criada pela excepcionalidade do evento para acelerar e consolidar sua requalificação urbana, iniciada pouco menos de duas décadas antes⁹. O efeito catalisador dos jogos, somado ao esforço e planejamento anteriores resultou, além da óbvia qualificação de espaços amplamente utilizados no pós-evento, no crescimento e consolidação do turismo enquanto principal força econômica da região. Surgia, assim, o efeito Barcelona: aproveitar a excepcionalidade de um megaevento para requalificar uma área urbana e reposicionar a cidade nas rotas globais de fluxos de pessoas e capitais, nomeadamente através do turismo.

Em Bilbao, cidade costeira progressivamente desindustrializada, iniciavam-se as obras do Guggenheim, cuja singularidade era capaz de mobilizar o interesse global, não só pela arte exposta, mas pela espetacularidade do edifício¹⁰. Concluído em 1997, o museu proporcionava uma "versão concentrada" do efeito Barcelona: já não era necessária uma intervenção urbana mais complexa, mas sim uma construção de forte caráter simbólico para consolidar o turismo como força econômica.

3.2. Megaeventos luso-brasileiros

Em 1993, quando a Expo sevilhana já mostrava sinais de que falhava no que diz respeito à criação de uma urbanidade ativa, Lisboa foi escolhida para receber o evento de 1998: o projeto do futuro Parque das Nações foi desenvolvido para que a área de intervenção fosse rapidamente absorvida pela cidade, bem como pavilhões pensados para utilização permanente fora do evento¹¹. No mesmo ano, entre muitas outras iniciativas de intercâmbio entre Brasil e Espanha, era criada no Rio de Janeiro a RBC (Rio Barcelona Consultores), empresa de origem catalã que seria responsável pela preparação da candidatura carioca à sede dos Jogos Olímpicos de 2004. Além de não poder contar com as mesmas "coincidências" de Barcelona, a proposta brasileira estava politicamente fraturada entre uma opção técnica pela Ilha do Fundão e uma opção mercadológica pela Barra da Tijuca¹².

Em junho de 1998, em meio à bem-sucedida organização da EXPO'98, o governo português viu na candidatura para sediar a 12ª edição do Campeonato Europeu de Futebol (EURO 2004) uma boa oportunidade para manter o bom momento político e econômico, alcançado com a estabilidade interna e a abundância de fundos europeus para integração. Em 1999, a UEFA anunciou Portugal como sede¹³, numa perspectiva de reduzir a concentração de grandes competições em poucos países, pois acreditava que uma Europa forte precisava de um número crescente de nações fortes¹⁴. Em agosto de 2002, o Brasil foi escolhido para sediar um megaevento desportivo depois de 39 anos¹⁵: os Jogos Pan-Americanos de 2007 seriam realizados no Rio de Janeiro, após as candidaturas olímpicas fracassadas de 2000 (Brasília) e 2004 (Rio), e

as candidaturas às Copas do Mundo de 1994 e 2006. Em outubro de 2007, como candidato único, o Brasil recebeu o direito de organizar a 20ª edição da Copa do Mundo de 2014¹⁶.

Neste trabalho, foram selecionadas quatro cidades e seus respectivos estádios como casos de estudo — dois da EURO 2004 (Algarve e Aveiro) e dois da Copa de 2014 (Manaus e Recife). A escolha foi feita por exclusão: priorizaram-se as cidades mais periféricas no contexto dos megaeventos, aquelas que, de antemão, apresentavam maiores dificuldades tanto na ocupação posterior dos estádios quanto na regeneração urbana promovida por eles. Os casos de estudo são examinados a partir de duas escalas: a urbana, analisada pelas intenções das entidades promotoras e sua efetividade; e a arquitetônica, examinada a partir da resposta de imagem proposta para o edifício. As variações percebidas nessas duas escalas reforçam questões como o estádio como vetor do "efeito Barcelona" e o "High-Tech com concessões" nas fachadas. A análise aqui realizada omite propositadamente o espaço interior dos edifícios, bem como seu entorno imediato. A adoção estrita do caderno de encargos nos casos de estudo torna as respostas de projeto uniformes no perímetro de segurança do estádio e nos padrões de visibilidade e segurança internos — as versões FIFA para a *buffer zone* de Baudrillard e para o panóptico de Foucault¹⁷.

3.3. Casos de estudo: Portugal, 2004

Desde a década de 1960, a região do Algarve, no sul de Portugal, vem se consolidando como um polo turístico de grande relevância, sendo um destino de férias de verão muito procurado tanto por portugueses quanto por visitantes de outros países europeus, especialmente da França e da Inglaterra. Com o objetivo de dotar a região de novas estruturas que pudessem atender tanto a demandas sociais (como a criação de um Hospital Central) quanto fornecer equipamentos voltados para turismo e entretenimento (como um centro de eventos, um pavilhão multiuso e um estádio com diferentes valências), foi criada uma entidade intermunicipal. Essa entidade planejou e construiu, em um terreno de fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Faro, um complexo urbanístico — o Parque das Cidades — desenhado para dar uma resposta adequada na escala urbana e regional, embora não previsse a criação de habitação. O estádio, projetado pelo HOK (atualmente Populous), adota uma solução de casca (fachada e cobertura) que combina a estética high-tech com uma concessão cultural, utilizando treliças metálicas e membranas têxteis arranjadas para "remeter às tradições náuticas de Faro e fazer referência à indústria pesqueira da Península Ibérica"¹⁸.

Aveiro é uma cidade da região centro de Portugal, onde o declínio da atividade piscatória entre os anos 1950 e 1990 foi fortemente sentido na economia local. Além disso, a cidade é o berço de Gilberto Madail, presidente da Federação Portuguesa de Futebol entre 1996 e 2011, coincidindo com a época da candidatura e realização do Euro 2004. Madail também foi presidente do clube da cidade, o Beira-Mar¹⁹, ao qual foi atribuído o usufruto do estádio recém-construído após o Euro 2004²⁰. Aveiro foi a cidade que mais investiu em promoção e animação turística durante o evento, buscando transmitir a imagem de uma cidade dinâmica, empreendedora e bem-cuidada²¹.

A proposta da cidade envolvia a criação de um parque desportivo e um campo de golfe. Ainda que não fizesse parte efetiva do plano do complexo desportivo, a ideia era incentivar a expansão residencial até o estádio, localizado em uma área afastada do centro²². Na escala arquitetônica, o projeto de autoria de Tomás Taveira propõe um objeto isolado, arrematando um grande parque de estacionamento. Sem concessões a cultura local, o estádio de Aveiro apresenta elementos high-tech como grandes treliças e revestimentos de base industrial, reinterpretados sob a ótica do pós-moderno de reação, em continuidade com o repertório formal do arquiteto Tomás Taveira, um dos principais representantes do movimento pós-moderno em Portugal.

3.4. Casos de estudo: Brasil, 2014

Isolada pela maior floresta tropical do planeta, Manaus é uma cidade de cerca de dois milhões de habitantes que viu na Copa do Mundo a oportunidade de vivenciar um terceiro momento de crescimento econômico exponencial²³. O Comitê Organizador Local via nos incentivos dados pelo governo federal uma chance de renovar infraestruturas de transporte em diferentes escalas, desde o aeroporto até a criação de um sistema de monorail. Esse projeto, combinado com iniciativas já existentes de recuperação de igarapés e bairros residenciais próximos, poderia emular o "Efeito Barcelona" e promover o renascimento, pelo turismo, daquela que tinha sido a Capital Mundial da Borracha noventa anos antes²⁴. A resposta arquitetônica para o estádio também seguiu o conceito de high-tech com concessão cultural: no projeto do escritório alemão gmp Architekten, a casca foi construída com caixas metálicas com corte e modelagem computadorizada, soldadas em Portugal e transportadas rio Amazonas acima. Essas peças foram montadas in loco e fechadas com membranas têxteis revestidas em PTFE, tudo isso para criar um edifício que "remettesse à tradição indígena da cestaria".²⁵

Recife, uma das primeiras cidades do Brasil, é o único entre os casos de estudo que possui público e tradição esportiva para comportar um estádio autossuficiente em relação ao futebol, contando com três equipamentos em uma área urbana consolidada que poderiam ser perfeitamente reconstruídos ou remodelados, utilizando a capacidade existente. No entanto, o Comitê Organizador Local (COL) optou por construir um estádio novo fora da malha urbana consolidada, visando impulsionar o crescimento de uma Cidade da Copa, *um novo centro urbano com áreas residenciais, comerciais, educacionais e de entretenimento, que contribuirão para o desenvolvimento e expansão da região metropolitana do Recife.*²⁶

Na Arena de Pernambuco, o conceito high-tech foi agregado a uma concessão sustentável: se, por um lado, o edifício utiliza as mesmas membranas ETFE com montagem curva da Allianz Arena de Herzog & de Meuron - até ambicionou ter a mesma iluminação colorida configurável - por outro, o homólogo pernambucano deveria emergir e se integrar ao meio ambiente natural: sempre mais baixo que os morros do entorno, o estádio deveria passar a sensação de surgimento, como algo que brota naturalmente do solo e não de algo totalmente artificial e edificado²⁷ - uma abordagem bastante distinta do "UFO bávaro".

4. DISCÓRDIA E RECONCILIAÇÃO

Os megaeventos podem ser tomados como fenômenos representativos da pós-modernidade, por sua clara associação com o consumo e ubiquidade midiática. Vistos hoje, Euro 2004 e Copa 2014 refletem muitas das ideologias do período, ainda hoje sem contestação possível: é difícil contra-argumentar com um governante que perde indústrias para que não reviva sua cidade através do turismo; ou com um torcedor que troca sua privacidade pela certeza de não ser pisoteado em qualquer partida de futebol.

Muito contestados, especialmente tendo em consideração equipamentos periféricos como os mostrados nos casos de estudo, EURO 2004 e Copa 2014 acabaram por ter custos muito altos para seus promotores. Em Portugal, a dívida relativa à construção dos estádios, mesmo que comparativamente pequena, tornou-se um desastre político quando da crise cambial de 2008. No Brasil, a operação Lava-Jato escancarou as relações entre o governo federal e empreiteiras – as maiores beneficiárias dos investimentos em estádios e infraestruturas realizados para a Copa 2014; a pressão crescente, iniciada com os protestos de 2013, iria dar início a um dos períodos mais turbulentos da história contemporânea brasileira.

A excepcionalidade dos megaeventos permite realizar melhorias significativas em termos urbanos em contextos democráticos: não que isso seja fácil, tendo em consideração as prioridades escolhidas, claramente equivocadas na maioria das vezes, bem como o recurso a algumas falácias para as justificar – caso da promessa de efeito Barcelona, uma constante no EURO 2004 e na Copa 2014. Numa perspectiva global, os próximos dois megaeventos em Portugal (Copa do Mundo masculina 2030) e Brasil (Copa do Mundo feminina 2030) podem ser os últimos a serem organizados por países democráticos; certamente são beneficiários do contexto de diversidade no qual foram realizados os eventos do início do séc. XXI.

NOTAS

¹ Martin Müller, "What Makes an Event a Mega-Event? Definitions and Sizes", *Leisure Studies* 34, n. 6 (2015): 627–42, <https://doi.org/10.1080/02614367.2014.993333>.

² Maurice Roche, *Mega-Events and Social Change: Spectacle, Legacy and Public Culture*, Globalizing Sport Studies (Manchester University Press, 2017), eBook Academic Collection (EBSCOhost), <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1540128&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site>.

³ Frank Sybille e Silke Steets, *Stadium Worlds: Football, Space and the Built Environment*, The Architect Series (Routledge, 2010), eBook Index (327209), <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=b8bf3c91-3511-35b8-b90a-0b233de14c07>.

⁴ Neil Leach, org., *Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory* (Routledge, 1997).

⁵ Hal Foster, *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture* (Bay Press, 1983), 1984084710, <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=e1889707-3c66-3933-b3c5-1189ba323d73>.

⁶ David Harvey, *A Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*, 22. ed., trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Goncalves, *The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change* Português (Loyola, 2012).

⁷ Tomás Balbontín de Arce, *Sevilla 1992 cronica de una transformacion urbana* (Gerencia Municipal de Urbanismo, 1992).

⁸ Andrew Jennings, *Jogo sujo: o mundo secreto da FIFA* (Panda Books, 2012).

⁹ Josep Martorell e Clare Nelson, org., *La Villa Olímpica, Barcelona 92: arquitectura, parques, puerto deportivo = The Olympic Village, Barcelona 92*, 2. ed (GG, 1992).

¹⁰ Sudjic Deyan, *The Edifice Complex: How the Rich and Powerful Shape the World* (Penguin, New York, 2005).

¹¹ *Lisbon World Expo 98: Projects*, Blau Monographs (Blau, 1996).

¹² Silvestre, "O não legado e os Jogos que não foram. A primeira candidatura olímpica do Rio de Janeiro e o imaginário de legado urbano para a cidade.", *Arquitextos*, n. 200.00 (janeiro de 2017), <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.200/6390>>.

¹³ RTP, *Portugal eleito organizador do Euro 2004*, 10 de dezembro de 1999, <https://arquivos.rtp.pt/conteudos/portugal-eleito-organizador-do-euro-2004/>.

¹⁴ UEFA, "uefa.com", 21 de junho de 2000, <https://web.archive.org/web/20000621142305/http://www.uefa.com/euro/2004/bid.asp?Country=Por&Page=intro.html>.

¹⁵ "Folha de S.Paulo - Pan - 2007 será no Rio", acesso em 18 de novembro de 2025, <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk2508200202.htm>.

¹⁶ "Fifa oficializa escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 - Jornal O Globo", acesso em 19 de novembro de 2025, <https://oglobo.globo.com/esportes/fifa-oficializa-escolha-do-brasil-como-sede-da-copa-do-mundo-de-futebol-de-2014-4144006>.

¹⁷ Leach, *Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory*.

¹⁸ Rod Sheard e Patrick Bingham-Hall, *The Stadium: Architecture for the New Global Culture* (Periplus Ed. [u.a.], 2005).

¹⁹ *Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol: 1914-2024* (Cultura Editora, 2025).

²⁰ Tribunal de Contas de Portugal, *EURO/2004 – Relatório de Auditoria (2.ª fase)*, n. 37/05 (Tribunal de Contas de Portugal, 2005), https://erario.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2004/audit2004.shtm.

²¹ Tribunal de Contas de Portugal, *EURO/2004 – Relatório de Auditoria (2.ª fase)*.

²² GR Maia, "Interview - Tomás Taveira", 5 de julho de 2020, Eletrónico, 20200507_Tomas_Taveira.mp4.

²³ Guilherme Maia, "Jungle fever: Manaus and 2014 World Cup", em *International Conference Grand projects: Urban legacies of the late 20th Century*, org. Paulo Tormenta Pinto et al. (DINÂMIA: CET, 2021).

²⁴ GR Maia, "Interview - Miguel Capobianco", 12 de agosto de 2020, 2020-12-08 18.13.54 Entrevista Miguel Capobianco 81408093835.

²⁵ Falk Jaeger, org., *3+1 Stadia for Brazil: Belo Horizonte, Manaus, Brasília + Rio de Janeiro* (Jovis-Verl, 2014).

²⁶ Fernandes Arquitetos Associados, "Itaipava Arena Pernambuco – Originalidade e sustentabilidade estratégica", 30 de outubro de 2015.

²⁷ Fernandes Arquitetos Associados, "Itaipava Arena Pernambuco – Originalidade e sustentabilidade estratégica".

BIOGRAFIA

Guilherme Maia é doutorando na Universidade de Coimbra - DARQ/Coimbrastudio (2017) e bolsista de doutorado pela FCT desde 2025. Arquiteto (UFRGS – 2007), possui mestrado em arquitetura (UFRGS/PROPAR – 2012), foi pesquisador no CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Tem especial interesse nas trocas entre as arquiteturas portuguesa e brasileira dos séculos XX e XXI, tema presente tanto no desenvolvimento de sua tese de doutorado quanto nos trabalhos realizados no grupo de pesquisa LabiArq e no ARCHIVES – Centro de Documentação em Arquitetura, Urbanismo e Design da FA-ULisboa.